

APÉNDICE 6. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA LA FAMILIA

Centro educativo: _____

Sexo: _____ Relación con el alumno/a: _____

Este cuestionario es anónimo, no hay respuestas correctas o incorrectas, por ello valora con total sinceridad que te aparecido el programa desarrollado en tutoría llamado "Un nuevo yo" en relación a las siguientes preguntas, valorando del 1 al 10 algunas preguntas. El 1 significa "nada" y 10 "mucho".

	Nada									Mucho
Te ha gustado la actividad realizada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Te ha parecido interesante el programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Han sido útiles los materiales utilizados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Te ha gustado participar con su hijo/a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cuanto has aprendido sobre la autoestima	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Consideras útiles las técnicas aprendidas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Que nota la pones al programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Observaciones (dificultades, problemas, aspectos positivos...)

--